

OLMOSH VAZIFASIDAGI SO`ZLARNING XUSUSIYATLARI

Toirova Guli Ibragimovna

Buxoro davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori

O`dayeva Shahnoza Shuxratovna

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada olmosh vazifasida qo`llaniluvchi so`zlarning o`ziga xos xususiyatlari to`g`risida fikr yuritilgan bo`lib, ularning sof olmoshlardan o`zaro farqi ochib berishga harakat qilingan. Qayd etib o`tish lozimki, olmosh vazifasini bajaruvchi so`zlarning asl kelib chiqishi boshqa so`zlarga oid bo`lib, ularning mohiyatini ochib berish ushbu maqolamizning tadqiqot obyektini sifatida xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: olmosh vazifasidagi so`zlar, xususiyat, ot-olmosh, obyekt, tadqiq xususiyati.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВ КАК МЕСТОИМЕНИЯ

Шахноза Одаева

Бухарский государственный университет аспирант 2 степени

Абстрактный: В данной статье рассматриваются специфические особенности слов, используемых в качестве местоимений, и делается попытка выявить их взаимное отличие от чистых местоимений. Следует отметить, что первоначальное происхождение слов, выступающих в роли местоимений, связано с другими словами, и раскрытие их сущности служит предметом исследования данной статьи.

Ключевые слова: слова в функции местоимения, признак, существительное-местоимение, объект, исследовательский признак.

CHARACTERISTICS OF WORDS AS PRONOUNS

Shahnoza Odayeva

Bukhara State University 2nd stage graduate student

Abstract: This article discusses the specific features of words used as pronouns, and tries to reveal their mutual difference from pure pronouns. It should be noted that the original origin of words that act as pronouns is related to other words, and revealing their essence serves as the research object of this article.

Keywords: words in the function of pronouns, feature, noun-pronoun, object, research feature.

Tilshunoslikning morfologiya bo`limi so`z turkumlarining tadqiqini amalga oshiradi. Ma`lumki, so`z turkumlari besh guruhdan tashkil topgan, ya`ni:

- I. Mustaqil so`z turkumlari.
- II. Yordamchi so`z turkumlari.
- III. Undov so`zlar.
- IV. Taqlid so`zlar.
- V. Modal so`zlar[2].

Ularning har biri o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lib, biz tadqiq etmoqchi bo`lgan ushbu maqolada olmosh vazifasida qo`llaniluvchi so`zlarning lingvistik jihatlari tadqiqot obyekti sifatida qayd etiladi.

Olmosh so`z turkumi ikki xil ko`rinishga ega, ya`ni sof olmosh tabiatli so`zlar hamda olmosh vazifasida qo`llaniluvchi so`zlar. Sof olmoshlar o`zida olmoshning barcha jihatlari aks ettiradi, uning tub mohiyati ham olmosh ma`nosini ifodalaydi, ularga misol sifatida men, sen, ular, kimdir, nimadir va hokazolarni keltirish mumkin[5]. Olmosh vazifasida qo`llaniluvchi istilohlar esa tabiatan olmosh xarakteriga ega bo`lsa-da, biroq ularning kelib chiqishi aslan boshqa so`z turkumlariga, chunonchi, ot, sifat so`z turkumlari oid bo`ladi. Namlari qayd etilgan har ikki toifa bir-biridan ba`zi jihatlari ko`ra farqlanadi hamda ularning ayrim o`xshash jihatlari ham mavjud[3]. Uni quyidagi jadval asosida ko`rib chiqamiz:

№	Sof olmosh tabiatli so`zlar	Olmosh vazifasida keluvchi so`zlar
1	Olmoshning barcha xususiyatlarini o`zida aks ettiradi.	Olmoshning barcha xususiyatlarini o`zida aks ettiradi.
2	Kelib chiqishiga ko`ra ham olmosh turkumiga mansub bo`ladi.	Kelib chiqishiga ko`ra boshqa so`z turkumlariga oid bo`lishi mumkin.
3	_____	Ayrim hollarda asl so`z turkumi bajaragan vazifasini bajaradi (masalan, sifat so`z turkumiga oid bo`lsa, sifat so`z turkumining xususiyatini aks ettirishi mumkin)

Olmosh vazifasida keluvchi so`zlarga faqir, kamina, kaminayi ojiz, bandai ojiz va shu kabilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu so`zlarga e`tibor beradigan bo`lsak, ularning ayrimlari sifat so`z turkumiga(faqir), ayrimlari ot so`z turkumiga(kamina) va ba`zilari esa izofali birikma (bandai ojiz, kaminayi ojiz) ko`rinishiga ega.

Faqir – olmosh vazifasida qoʻllaniluvchi soʻzlardan biri hisoblanib, uning etimologiyasiga yuzlanadigan boʻlsak, ushbu soʻzning arab tilidan oʻzlashganligiga guvoh boʻlamiz. Lugʻaviy istilohi esa “kambagʻal”, “qashshoq”, “muhtoj” kabi soʻzlarda namoyon boʻladi. Wikipedia onlayn lugʻatida ushbu atamaga quyidagicha izoh beriladi[4]:

I. Moddiy jihatdan nochor, kambagʻal, qashshoq; muhtoj.

II. Birinchi shaxs oʻrnida yoki “men”, “biz” olmoshlari bilan birgalikda ishlatilib, soʻzlovchining kamtarlik qilayotganligini ifodalaydi.

Demak, ushbu maqolamiz uchun “faqir” leksemasining ikkinchi maʼnosi ahamiyatli hisoblanib, unga misol sifatida quyidagi sintaktik butunlikni keltirishimiz mumkin: “Faqir u zotning suhbatlaridan bahramand boʻlgan paytlarimni eslasam, yuragim ezilur”. Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asarida qoʻllanilgan “faqir” istilohiga eʼtibor beradigan boʻlsak, ushbu leksik birlik doirasida quyidagi xususiyatlarni umumlashtirishimiz mumkin:

a) Olmosh vazifasida qoʻllanilishi mumkin.

b) Ushbu soʻz ishtirok etgan gaplarning kesimi gap talabiga koʻra birinchi yoki uchinchi shaxsda boʻladi.

c) Kamtarlik, xokisorlik maʼnosini oʻzida ifoda etadi.

Bandai ojiz – soʻz forsiy tildan oʻzlashgan izofali birikma hisoblanib, asl koʻrinishi “ojiz banda” sintaktik butunligi tarzida namoyon boʻladi. Olmosh vazifasida qoʻllaniluvchi leksik birlik sifatida badiiy matnlarda qoʻllanilishi mumkin[7]. Xuddi faqir leksemasi singari ushbu birlik ishtirok etgan gaplarning kesimi vaziyat taqozosiga koʻra birinchi yoki uchinchi shaxs shaklida qoʻllaniladi. Uning boshqa variantlari ham mavjud, yaʼni bandai gʻofil, bandai moʻmin, bandai mutakabbur va hokazo. Keltirilgan variantlar bir-biridan mazmun jihatidan farq qilsada, biroq ularda umumiylik, yaʼni kamtarlik maʼnosini ifodalash ularni birlashtirib turuvchi xususiyat sifatida namoyon boʻladi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, olmosh vazifasida qoʻllaniluvchi soʻzlarning oʻziga xos jihatlari mavjud boʻlib, ularning qanday xususiyatlarni oʻzida namoyon qilishi ayrim hollarda gapda yuzaga keladigan vaziyat taqozosi oʻlaroq namoyon boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliyev B. Lisoniy sistema yaxlitligi va unda sathlararo munosabatlar: filol. fan. dokt. ... dis. – T., 2002.
2. Mengliyev B. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Qarshi: Nasaf, 2005.
3. Mirtojdiyev M. Oʻzbek tilida polisemiya. – T.: Fan, 1975.
4. Neʼmatov H., Bozorov O. Til va nutq. – T.: Oʻqituvchi, 1989.

5. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari.-T.: O'qituvchi, 1995.

6. www.wikipedia.org

7. www.ziyouz.com

8. www.google.com

